

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**Найманбаев Б.Р.,***Доктор исторических наук, профессор НАН РК,
Шымкент, Казахстан
ORCID 0000-0001-5859-4487***Игибаева А.М.***Ст. Преподаватель
Университет Дружбы народов им. Академика А. Куатбекова,
Шымкент, Казахстан***INTERACTION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN WITH THE UNITED NATIONS****Naimanbayev B.***Doctor of Historical Sciences, Professor of NAS RK,
Shymkent, Kazakhstan***Igibayeva A.***Senior lecturer of the Peoples' Friendship University
named after Academician A. Kuatbekov, Shymkent, Kazakhstan***Аннотация**

Статья посвящена отношениям Республики Казахстан с самой влиятельной и авторитетной международной структурой – Организацией Объединенных Наций. Сегодня ООН объединяет 193 государства мира и занимается вопросами соблюдения прав и свобод человека, сохранением мира и безопасности на планете. Организация была создана державами-победительницами во второй мировой войне в 1945 году. Одним из ее основных учредителей являлся Советский Союз, который представлял в ней интересы всех пятнадцати союзных республик.

Через несколько месяцев после обретения независимости 2 марта 1992 года Республика Казахстан стала 168 членом ООН. Наша страна руководствуется принципами ООН на международной арене и выстраивает в соответствии с ними свои взаимоотношения как с самой организацией, так и входящими в нее государствами. Деятельность РК в ООН получила высокую оценку, молодое государство сумело добиться международного признания и авторитета. Целый ряд казахстанских инициатив был поддержан Организацией Объединенных Наций и получил реальное воплощение в международной практике. Признание заслуг нашей страны стало ее избрание в число непостоянных членов Совета Безопасности – высшего органа руководства ООН.

Abstract

The article is devoted to the relations of the Republic of Kazakhstan with the most influential and authoritative international structure - United Nations Organization. Today, the UN unites 193 states of the world and deals with issues of observance of human rights and freedoms, maintaining peace and security on the planet. The organization was created by the victorious powers of the Second World War in 1945. One of its main founders was the Soviet Union, which represented the interests of all fifteen union republics in it.

A few months after gaining independence on March 2, 1992, the Republic of Kazakhstan became the 168th member of the UN. Our country is guided by the principles of the UN in the international arena and builds in accordance with them its relations with both the organization itself and its member states. The activities of the Republic of Kazakhstan in the UN were highly appreciated, the young state managed to achieve international recognition and authority. A number of Kazakhstani initiatives have been supported by the United Nations and have been translated into reality in international practice. The recognition of the merits of our country was its election to the number of non-permanent members of the Security Council - the highest body of the UN leadership.

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, Генеральная ассамблея, Совет безопасности, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, ядерное разоружение, отказ от ядерного оружия, Всеобщая Декларация безъядерного мира, Манифест «Мир. XXI век».

Keywords: United Nations, General Assembly, Security Council, Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia, nuclear disarmament, renunciation of nuclear weapons, Universal Declaration of a Nuclear-Free World, Manifesto "Peace. The 21st Century".

Введение. Предмет исследования представляет взаимодействие РК и ООН по вопросам сохранения мира и безопасности.

Цель статьи состоит в углубленном и системном изучении основных вопросов сотрудничества

Казахстана и ООН по проблемам ядерного разоружения и обеспечения безъядерного мира.

Гипотеза заключается в том, что Казахстан, в котором долгие годы действовал Семипалатинский

ядерный полигон, добившись его закрытия, огромные усилия направил на создание зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии и сегодня настойчиво призывает к полному запрету атомного вооружения, предлагая конкретные инициативы. ООН поддерживает позицию РК и признает важность ее вклада в сохранение мира, запрете ядерного и других видов вооружения, обеспечения безопасности на всей планете.

Главной целью ООН является сохранение мира и предотвращение войн и конфликтов между народами и государствами. Именно необходимость предотвращения новой мировой войны и привели к образованию этого международного органа.

Наша страна последовательно проводит курс на установление справедливого и демократичного мирового порядка при центральной и координирующей роли Организации Объединенных Наций. Ее заслуги высоко оценены международным сообществом, о чем свидетельствует избрание РК на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Материалы и методы исследования. Методология исследования базируется на принципе системности, то есть изучения взаимодействия Казахстана и ООН во взаимосвязи всех элементов и внешних связей.

Были применены традиционные методы исторического исследования, среди которых важнейшими в настоящей публикации стали историко-сравнительный, типологический, диахронный и ретроспективный. Сравнительно-исторический метод позволил проследить поступательность миротворческих инициатив РК, его роли в ядерном разоружении и обеспечении безопасности не только в своем регионе, но и во всем мире. Фактический исторический материал был изучен и интерпретирован посредством использования проблемно-хронологического и логического методов.

Обсуждение. Взаимоотношения Казахстана и Организации Объединенных Наций представлены в силу их исключительной важности в многочисленных работах казахстанских политиков, дипломатов и ученых. Наиболее весомый вклад в изучение современных процессов международного сотрудничества и взаимодействия с ООН, их ключевым приоритетам принадлежит трудам Первого Президента РК Н.А.Назарбаева [1-6]. В них прослеживаются этапы развития отношений с ООН и их содержание, начиная со вступления в организацию и заканчивая современным состоянием. Подчеркивается совпадение позиций на проблему ядерного разоружения и формирования безъядерного мира.

В работах действующего президента РК К.К.Токаева значительное влияние уделено вопросам сотрудничества с ООН по всем ключевым проблемам современности [7-12].

Наибольший интерес представляют труды А.Х. Арыстанбековой, долгие годы, занимавшей пост постоянного представителя РК в Штаб-квартире ООН и непосредственно принимавшей участие в работе Организации. Среди них необходимо

выделить такие, как «Объединенные нации и Казахстан» и «Казахстан в ООН: история и перспективы» [13-14]. В 2010 году была опубликована книга «Современные тенденции в международных отношениях», в которой прослеживается история вхождения РК в международную систему отношений как полноправного и авторитетного члена ООН [15].

Сотрудничество с ООН рассматривается также в работах Б.Султанова [16], М.Лаумуллина [17], А.Ишмухамедова [18], М.Тажина [19] и И.Козыбаева [20].

Результаты исследования. Организация Объединенных Наций является универсальным международным форумом, имеющим исключительную легитимность, как главный орган в системе международных отношений и важнейший элемент для достижения мира и безопасности, обеспечивающий процесс современной многосторонней дипломатии. Необходимость создания такого коллективного органа осознавалась еще перед второй мировой войны, но более зримые контуры ее структуры и принципов были выработаны несколько позднее. В апреле-июне 1945 года в Сан-Франциско состоялось утверждение Устава ООН, который был подписан 50 государствами.

Значимость этого документа заключается в том, что он был первым в истории договором, обязывающим государства-члены соблюдать уважать основные права и свободы человека.

В Уставе были закреплены основные принципы международного сотрудничества:

- суверенное равенство всех членов ООН;
- разрешение международных споров исключительно мирными средствами;
- отказ в международных отношениях от угрозы силой или ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями ООН;
- невмешательство ООН в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства [21].

Одним из учредителей ООН явился Советский Союз, также ставший одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности. Поскольку Казахстан тогда находился в составе СССР, то не мог быть его самостоятельным участником.

Членами ООН могут быть только международно признанные государства - субъекты международного права. Согласно Уставу ООН, прием в члены ООН открыт для всех «миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять» [21].

Прием любого такого государства в Члены Организации производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Для приема нового члена требуется поддержка как минимум 9 из 15 государств — членов Совета Безопасности. После утверждения рекомендации Советом Безопасности вопрос передается в Генассамблею, где для принятия резолюции о

вступлении требуется большинство в две трети голосов. Новое государство становится членом ООН с даты резолюции Генеральной Ассамблеи.

Были определены цели ООН, которые заключаются в следующем:

2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюцией 46/224 Республика Казахстан была единогласно принята в члены ООН. Казахстан стал 168-м членом ООН. Это событие имело для нашей страны огромное значение. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев подчеркнул: «Значение этого факта неопределимо: мы не только подтвердили приверженность основополагающим принципам международного права, но и встали под своеобразную защиту этой влиятельнейшей международной организации, взявшей на себя основную работу по обеспечению безопасности на планете» [22].

Казахстанская делегация впервые приняла участие в качестве полноправного члена ООН в 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей осенью 1992 года. Выступая на заседании ГА ООН Президент РК, Н. Назарбаев предложил создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Форум был создан, и, объединяя в настоящее время 26 государств, является главным механизмом по обеспечению стабильности в Азии.

Для участия в работе ООН и укрепления сотрудничества с государствами-членами организации, 15 июня 1992 года Указом Президента было создано постоянное представительство РК при Организации Объединенных Наций. Постоянное представительство РК при ООН, защищая национальные интересы, выступает проводником целей и задач казахстанской внешней политики на мировой арене. С первого дня членства в ООН РК ведет активную деятельность в рамках практически всех ее институтов [23, с.75].

Устойчивое развитие, ядерное разоружение и нераспространение ОМУ, экономическая интеграция, диалог цивилизаций, миротворчество, права человека, борьба с транснациональными вызовами и угрозами - это далеко не полный список векторов сотрудничества РК с ООН.

5 октября 1992 года было подписано соглашение между Президентом РК Н. А. Назарбаевым и Генеральным Секретарем ООН Бутрос Бутрос Гали и в начале 1993 года Организация Объединенных Наций начала свою работу в Казахстане. В феврале того же года в Алматы были открыты первые офисы ООН. С этого времени начинается разностороннее и плодотворное сотрудничество Казахстана и ООН. Представительство ООН в РК говорит об этом событии так: «В феврале 1993 года мы открыли наши первые офисы в Алматы. 25 лет назад это была страна, и наша помощь Казахстану в основном заключалась в удовлетворении неотложных потребностей государства, включая гуманитарную помощь. Взаимоотношения с Казахстаном развивались с течением времени. Сейчас, 25 лет спустя, Казахстан является полноценным и активным членом Организации Объединенных Наций и автором мно-

гих важных инициатив. Его последовательная политика в области ядерного разоружения, региональной безопасности и развития межрелигиозного диалога, а также пропаганда «зеленой» энергии, примером которой является успешное проведение международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане, заслуживает признания мирового сообщества. Поэтому неудивительно, что Казахстан был выбран в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годах» [24].

В целом, Казахстан отводит важное место динамичному и конструктивному развитию сотрудничества со всеми институтами этой универсальной международной организации. Исходя из важности задач Казахстана в ООН, следует обратить внимание на широкий спектр сотрудничества нашей республики в формате Организации. Одно из важнейших направлений деятельности Казахстана в ООН - борьба за международное ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия. Добровольный отказ от ядерного оружия и закрытие ядерного испытательного полигона действительно уникальный случай в мировой практике. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посетивший так называемый «граунд зеро» - эпицентр ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне во время своей поездки в Казахстан в апреле 2010 года.

64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН поддержала инициативу Президента РК и объявила 29 августа - день закрытия Семипалатинского полигона - Международным днем действий против ядерных испытаний.

По инициативе РК, ставшей весомым вкладом в обеспечение международной и региональной безопасности, в марте 2009 года вступил в силу Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Он был подписан пятью центральноазиатскими государствами в Семипалатинске.

12 октября 2011 года президент РК Н.А.Назарбаев обратился с новым призывом, предложив принять Всеобщую декларацию безъядерного мира. На Международной конференции «За безъядерный мир», проходившей в столице Казахстана он заявил: «С принятием Всеобщей декларации безъядерного мира мы связываем создание в 21-м веке целостной системы глобальной ядерной безопасности под жестким контролем ООН. Мы видим в безъядерном мире грандиозную цель, к которой должна стремиться наша планета – это новая, универсальная общечеловеческая ценность, не подверженная коррозии из-за каких-либо идеологических и культурных различий» [25].

В августе 2012 года Казахстан дал старт международному проекту «АТОМ» для того, чтобы усилить поддержку на глобальном уровне окончательного и бесповоротного запрета испытаний ядерного оружия и его полного уничтожения. В сентябре 2012 года в Астане прошел региональный семинар Комитета Совета Безопасности ООН, на котором вновь были рассмотрены вопросы нераспространения оружия массового уничтожения. В

этой области РК плодотворно сотрудничает и с МАГАТЭ, международной организацией входящей в систему ООН.

Казахстан является стороной Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и выступает за скорейшее вступление его в силу и укрепление верификационного механизма этого документа.

По инициативе Казахстана 7 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов стран-членов приняла Всеобщую декларацию по достижению мира, свободного от ядерного оружия. В ней зафиксировано стремление всех государств к миру, свободному от ядерного оружия.

Манифест Главы Казахстана «Мир. XXI век» стал очередной глобальной инициативой нашей страны, направленной на полный запрет на применение ядерного оружия. Этот исторический документ был представлен руководству ООН на шести языках мира и его основополагающие положения докладывались на сессии Генеральной ассамблеи ООН [26].

В Манифесте изложена позиция Казахстана по судьбоносным для человечества вопросам войны и мира, об угрозе ядерного апокалипсиса в случае отказа международного сообщества от продвижения к полному запрету ядерного оружия. Он также содержит постулаты о Плате Глобальной стратегической инициативы ГСИ– 2045, который предлагается воплотить в жизнь к 100-летию юбилею ООН. Он направлен на устранение корневых причин войн и конфликтов и отмечает важность выстраивания нового тренда развития на основе равного и справедливого доступа всех наций к инфраструктуре, ресурсам и рынкам.

Документ получил высокую оценку со стороны всех участников Генассамблеи и высшего руководства ООН, в частности от заместителя Генерального Секретаря ООН – Администратора ПРООН Х.Кларка.

Заключение. В 2020 году состоялось празднование 75-летия со дня образования Организации Объединенных Наций, на котором выступил К.К. Токаев. Он подчеркнул, что Казахстан уже почти три десятилетия активно участвует в работе всех органов ООН и внес серьезный вклад в процесс ядерного нераспространения и разоружения. РК последовательно выступал и продолжает отстаивать идеи неукоснительное соблюдение всеми странами режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Вклад нашего государства в сохранении мира, запрете ядерного и других видов вооружения неоспорим и помогает реальному достижению безопасности во всем мире.

Список литературы

1. Назарбаев Н.А. Казахстан: взгляд на мировой порядок, развитие и демократию. //Казахстан и мировое сообщество. - 1994. -№1. - С.3-12.
2. Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. - Алматы: Онер, 1996. - 228 с.

3. Назарбаев Н.А. Новые приоритеты и задачи внешней политики Казахстана //Актуальные проблемы внешней политики Казахстана. Сб. статей МИД Республики Казахстан. - М.: Русский Раритет, 1998. - С.5-10.

4. Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. - Алма-Ата: Дауір, 1992. - 48 с.

5. Назарбаев Н.А. Последняя точка в ядерной биографии Казахстана. Обращение Президента Республики Казахстан ко всем гражданам республики. //Казахстан и мировое сообщество. - 1995. - № 2. - С.112-113.

6. Назарбаев Н.А. Тәуелсіздік дәуірі. – Астана: АКОРДА, 2017. – 297-298 бб.

7. Токаев К.К. Под стягом независимости: Очерки о внешней политике Казахстана. Алматы, 1997. – 735 с.

8. Токаев К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации. - Алматы: АО САК, 2000. - 584 с.

9. Токаев К.К. Дипломатия Республики Казахстан. Астана, 2001. - 552 с.

10. Токаев К.К. Внешняя политика Республики Казахстан в период становления нового мирового порядка. автореф. дисс. д-ра полит. наук. – М., 2001. – 42 с.

11. Токаев К. К. Свет и тень: очерки казахстанского политика. – М.: Восток- Запад., 2008. – 542 с.

12. Токаев К.К. Преодоление. Очерки дипломата. М.: ЦЛНГ, 2009. – 511 с.

13. Арыстанбекова А.Х. Объединенные нации и Казахстан. - Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 432 с.

14. Арыстанбекова А.Х. Казахстан в ООН: история и перспективы. - Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 434 с.

15. Арыстанбекова А.Х. Глобализация: история, динамика, аспекты, грани, перспективы. – Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – 304 с.

16. Султанов Б. Многовекторная внешняя политика Казахстана /Казахстан сегодня. Под ред. Султанова Б. - Алматы, 2009. – 298 с.

17. Лаумулин М.Т. Казахстан в современных международных отношениях: безопасность, геополитика. Политология. - Алматы. 1999, - 480 с.

18. Ишмухамедов А.Ш. Проблема общего и особенного в политическом развитии суверенного Казахстана // Проблемы развития политической системы РК. - Алматы, 1992. – с.25-37.

19. Тажин М.М. Национальная безопасность Республики Казахстан: новое понимание, новые подходы // Analytic. -2000,-№1 – С.12-21.

20. Козыбаев И.М. Вопросы внешней политики и истории Казахстана. - Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2014.-241 с.

21. Организация Объединенных Наций. Сб. док./Сост. К.А. Бекяшев. – М.1981.

22. Выступление Президента РК Назарбаева на 47 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года // Казахстанская правда. - 6 октября 1992 года.

23. Токаев К.К. Организация Объединенных Наций: полвека служения миру. – Алматы, 1995. – 192 с.

24. ООН-Казахстан: 25 лет сотрудничества, партнерства и доверия. – Астана: Организация Объединенных Наций в Казахстане. – 2018.

25. Выступление Н.А.Назарбаева на Международной конференции «За безъядерный мир». //Официальный сайт Президент РК. Режим доступа: <http://akorda.kz>

26. Манифест «Мир. XXI век». //Официальный сайт Президент РК. Режим доступа: <http://akorda.kz>